

ВЛИЯНИЕ ХАРАКТЕРА НА ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ

THE INFLUENCE OF CHARACTER ON THE FORMATION OF COMPUTER ADDICTION

ЕМЕЛЬЯНЕНКО ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ,

*кандидат философских наук, доцент,
Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского.*

ТОКАРЕВА ЮЛИЯ КОНСТАНТИНОВНА,

Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского.

EMELYANENKO VLADIMIR DMITRIEVICH,

*Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor,
Bryansk State University named after Academician I.G. Petrovsky.*

TOKAREVA YULIA KONSTANTINOVNA,

Bryansk State University named after Academician I.G. Petrovsky.

В статье выявляется взаимосвязь между характером и склонностью к компьютерной зависимости. На основе анализа теории о типах акцентуации характера и данных, полученных с помощью анкетирования группы студентов, изучено влияние акцентуации характера, как одной из его основополагающих особенностей, на уровень развития компьютерной зависимости. В результате доказано, что тип акцентуации характера влияет на формирование компьютерной зависимости. Больше всего подвержены развитию компьютерной зависимости люди с интровертированным типом акцентуации.

The article reveals the relationship between the character and the tendency to computer addiction. Based on the analysis of the theory of the types of character accentuation and the data obtained by questioning a group of students, the influence of character accentuation, as one of its fundamental features, on the level of development of computer addiction is studied. As a result, it is proved that the type of character accentuation affects the formation of computer addiction. People with an introverted type of accentuation are most susceptible to the development of computer addiction.

Ключевые слова: *информационные технологии, компьютерная зависимость, личность, мировоззрение, свобода, характер.*

Key words: *information technology, computer addiction, personality, worldview, freedom, character.*

Введение.
Развитие компьютерных технологий оказывает большое влияние на развитие личности современного человека, процесс воспитания подрастающего поколения [13]. Воспитательное пространство – условие становления личности подростка и в школе, и за ее пределами [12]. Существенную роль в воспитании подростка сейчас играет взаимодействие с компьютером, цифровая среда. Поскольку человек является разумным и мыслящим субъектом, информация имеет для него большое значение, чем для других живых существ. Именно благодаря компьютерным технологиям людям стали доступны различные виды информации

[3]. Вместе с тем, особенности компьютерной информации могут приводить к формированию компьютерной зависимости.

Считается, что компьютерная зависимость – это состояние навязчивого стремления уйти от повседневной жизни в виртуальную реальность, улучшив в результате свое эмоциональное состояние. Специалисты относят этот вид зависимости к тяжелым эмоциональным расстройствам, своеобразной эмоциональной «наркомании» [10]. Компьютерная зависимость – серьезная социальная проблема, которой пока уделяется недостаточно внимания. Важен ответ на вопрос, каковы особенности людей, играющих в компьютерные игры и «живущих» в социальных сетях, и при этом подверженных этой зависимости?

Цель работы – установление связи между типом акцентуации характера и формированием у человека компьютерной зависимости. В рамках достижения поставленной цели решаются следующие задачи исследования: определить психологические особенности характера; выявить основные факторы складывания компьютерной зависимости; определить акцентуацию характера и с помощью анкетирования выявить компьютерную зависимость у контрольной группы студентов; исследовать влияние акцентуации характера как одной из его особенностей на уровень формирования компьютерной зависимости.

В данном исследовании объектом является компьютерная зависимость, а предметом – влияние характера на формирование компьютерной зависимости у контрольной группы студентов. В работе использованы традиционные теоретические методы исследования (анализ научной литературы; обобщение и сравнение), эмпирические методы (тестирование; анализ анкетных данных; статистическая обработка данных), математические методы (математическая обработка данных и построение графиков). Исследования помогут в работе психолога с детьми и подростками в стенах учебных заведений, где проблема компьютерной зависимости выражена наиболее ярко.

Обсуждение и результаты.

Исследованием компьютерной зависимости занимались многие зарубежные психологи: М. Шоттон, Ш. Текл, К. Янг, Т. Больбот. В их работах показано, что на формирование компьютерной зависимости влияют не только желание и острая необходимость в уходе от реальности, потребность в полном отождествлении себя с персонажем компьютерной игры или личные проблемы, но и индивидуальные особенности человека. При философском подходе отмечено, что к особенностям, определяющим специфику духовного мира, относятся ценностно-мировоззренческие основания личности человека [7, с. 15]. Мировоззренческие основания личности, будучи системой основополагающих знаний, убеждений, принципов и идеалов, определяют отношение человека к миру, самому себе, той информации, с которой ему приходится иметь дело [4, с. 2103; 5, с. 102]. В частности, неразвитость ценностно-мировоззренческих оснований способствует формированию компьютерной зависимости [6, с. 59].

К особенностям личности относят характер, как и мировоззрение, определяющий поведение человека. Характер – одно из самых противоречивых понятий в современной психологии. Данный термин используется для описания устойчивых специфических проявлений индивидуальности: жизненного уклада, повторяющихся привычек, пристрастий, побуждений, а также для обозначения конституциональных и других внешне выраженных отличительных признаков индивида, особенностей речи, поведения [17].

Категорию характера широко изучали в психологической литературе. Попытки построения типологии характеров неоднократно предпринимались на протяжении всей истории психологии. Одной из наиболее известных и ранних была предложена немецким психиатром и психологом Э. Кречмером. Несколько позже аналогичную попытку предпринял американский коллега У. Шелдон, а затем – Э. Фромм, К. Леонгард, А.Е. Личко, С.Л. Рубинштейн, Л.Н. Собчик и ряд других ученых. Наиболее распространена типология Леонгарда и Шми-

шека. Она позволяет не только определить тип характера, но и выявить акцентуацию. Акцентуация – это крайние варианты, нормы, при которых отдельные черты характера чрезмерно усилены [1]. Если на компьютерную зависимость влияют индивидуальные особенности личности (что показано на примере ее ценностно-мировоззренческих характеристик), то можно предположить, что на формирование компьютерной зависимости будет влиять и тип характера. Поэтому целесообразно изучить влияние характера на формирование компьютерной зависимости человека.

В исследовании приняло участие 51 человек: 45 девушек и 6 юношей. Исследование имело три этапа. В первом этапе проводился анализ психолого-педагогической литературы по проблеме исследования, подбор методик. На втором этапе проводился сбор фактического материала, его обработка. На третьем этапе проводилось оформление материалов научной статьи.

В экспериментальном исследовании использовались две методики: методика Леонгарда-Шмишека и скрининговая диагностика компьютерной зависимости [9]. Представим наглядно результаты полученных исследований в виде дополнительных таблиц. По данным таблиц построены диаграммы.

Таблица 1. Наличие компьютерной зависимости у контрольной группы студентов

Стадии компьютерной зависимости	Количество респондентов	% от общего числа
0% развития зависимости	23	45%
Стадия увлеченности	18	35%
Риск развития зависимости	9	18%
Интернет зависимость	1	2%

Рис. 1. Наличие компьютерной зависимости у контрольной группы студентов

По данным табл. 1 и рис. 1 видно, что 45% (23 студента) респондентов не имеют предпосылку к компьютерной зависимости, 35% (18 студентов) опрошенных находятся на стадии увлечённости компьютерами, 18% (9 студентов) имеют риск развития интернет зависимости. По данным нашей анкеты был выявлен 1 респондент (2%) имеющий компьютерную зависимость.

В последующих таблицах мы представили данные об акцентуациях характера для каждой степени компьютерной зависимости.

Таблица 2. Типы акцентуации характера у контрольной группы студентов, имеющих риск развития компьютерной зависимости

Тип акцентуации характера	Количество респондентов	% от общего числа
Интровертированный тип	4	45%
Тревожный тип	1	11%
Дистимичный тип	3	33%
Демонстративный тип	1	11%

Рис. 2. Типы акцентуации характера у студентов, имеющих риск развития компьютерной зависимости

Среди студентов, имеющих риск развития компьютерной зависимости, преобладают интровертированный и дистимичный типы акцентуации характера.

Интровертированный тип акцентуации характера. Он наблюдается у людей с очень низкой контактностью, замкнутостью, оторванностью от реальности, склонностью к философствованию. Они любят одиночество, на все имеют свою точку зрения, которая может быть ошибочной, резко отличаться от мнения других людей, однако они продолжают ее отстаивать, несмотря ни на что. Люди с интровертированным типом акцентуации характера больше, чем остальные типы подвержены к возникновению компьютерной зависимости [2].

Дистимичный тип акцентуации. Этот тип присущ людям с низкой контактностью, многословностью, с доминирующим пессимистическим настроением. Такие люди обычно домоседы, они редко конфликтуют с окружающими, ведут замкнутый образ жизни [2].

Таблица 3. Типы акцентуации характера у контрольной группы студентов, имеющих 0% развития компьютерной зависимости

Тип акцентуации характера	Количество респондентов	% от общего числа
Гипертимный тип	8	35%
Экстравертируемый тип	8	35%
Экзальтированный тип	2	8%
Педантичный тип	5	22%

Рис. 3. Типы акцентуации характера у студентов, имеющих 0% развития компьютерной зависимости

Среди студентов, имеющих 0% развития компьютерной зависимости, преобладают гипертимный и экстравертируемый типы акцентуации характера.

Гипертимный тип акцентуации. Он характеризуется чрезвычайной контактностью, яркой выраженностью жестов, мимики, пантомимики [4]. Люди такого типа энергичны, инициативны, оптимистичны. Однако они могут быть легкомысленны, раздражительны, склонны к прожектерству, недостаточно серьезно относиться к своим обязанностям [8].

Экстравертируемый тип акцентуации. Характерен высоко контактных людей, имеющих много друзей, знакомых. Они любят поговорить, открыты для любой информации, редко конфликтуют, в конфликтах обычно играют пассивную роль [15]. В общении с друзьями, на работе и в семье они часто уступают лидерство другим, предпочитают подчиняться, не выделяться. Они располагают такими чертами, как готовность внимательно выслушать другого, сделать то, о чем просят, они исполнительны. Вместе с тем, они подвержены чужому влиянию, легкомысленны, часто им присущи необдуманные поступки, они имеют страсть к развлечениям, к участию в распространении сплетен [16].

Таблица 4. Типы акцентуации характера у контрольной группы студентов, имеющих стадию увлеченности

Тип акцентуации характера	Количество респондентов	% от общего числа
Циклотимный тип	2	11%
Эмотивный тип	2	11%
Застревающий тип	5	27%
Возбудимый тип	4	22%
Тревожный тип	1	6%
Демонстративный тип	1	6%
Дистимичный тип	3	17%

Рис. 4. Типы акцентуации характера у студентов, имеющих стадию увлеченности

Данные говорят, что среди студентов с риском развития компьютерной зависимости преобладают застревающий и возбудимый типы характера.

Застревающий тип акцентуации характера. Для этого типа характерна умеренная общительность, занудливость, неразговорчивость [2]. В конфликтах носитель такого характера обычно выступает инициатором, активной стороной. Он стремится добиваться высоких показателей в любом деле, за которое берется, предъявляет повышенные требования к себе; особо чувствителен к социальной справедливости, вместе с тем обидчив, уязвим, подозрителен, мстителен; иногда чрезмерно самонадеян, честолюбив, ревнив, предъявляет непомерные требования к близким и к подчиненным на работе [2].

Возбудимый тип акцентуации характера. Данному типу присуща низкая контактность в общении, замедленность вербальных и невербальных реакций. Его представители неуживчивы в коллективе, властны в семье. В эмоционально спокойном состоянии люди данного типа добросовестные, аккуратные, любят животных и маленьких детей. При эмоциональном возбуждении они бывают раздражительны, вспыльчивы, плохо контролируют свое поведение [13].

Таблица 5. Преобладающие типы акцентуации характера, выявленные при различных стадиях компьютерной зависимости

Стадии компьютерной зависимости	Типы акцентуации характера
0%	Гипертимный тип
Стадия увлеченности	Застревающий тип
Риск развития компьютерной зависимости	Интровертированный тип
Стадия зависимости	Интровертированный тип

Заключение.

В результате исследования было выявлено, что 2% из числа опрошенных студентов имеют компьютерную зависимость, при этом еще у 18% из них наблюдается риск развития компьютерной зависимости. Анализ данных, полученных в результате работы, позволяет сделать вывод о том, что тип акцентуации характера влияет на формирование компьютерной зависимости. Конкретизируя данное положение, на основе полученных данных можно при-

ти к заключению, что люди с интровертированным типом акцентуации характера более подвержены развитию у них компьютерной зависимости.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психодиагностике. СПб.: Изд-во Питер, 2000. 355 с.
2. Гиппенрейтер Ю.Б. Психология индивидуальных различий / под ред. Ю.Б. Гиппенрейтера, В.Я. Романова. М.: Изд-во МГУ, 1987. 466 с.
3. Григорович О. Жизнь с компьютером // Будь здоров. 2008. №7(181). С. 91.
4. Емельяненко В.Д., Ветошко А.Н., Золотарев А.В., Матаков К.А. Проблема формирования исторического сознания школьников и студентов в интернете: ценностно-мировоззренческий подход // Манускрипт. 2021. Т. 14. № 10. С. 2102-2107.
5. Емельяненко В.Д., Ветошко А.Н., Малашенко И.В. Интернет и мифологизация исторического сознания (ценностно-мировоззренческий аспект) // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2017. № 2 (76). С. 100-104.
6. Емельяненко В.Д. Мировоззрение и игровая компьютерная зависимость: поиск взаимосвязи // Философские проблемы информационных технологий и киберпространства. 2016. № 1 (11). С. 45-64.
7. Емельяненко В.Д., Яненко Е.М. Человек и интернет: диалектика знаний и информации // Философские проблемы информационных технологий и киберпространства. 2021. № 2 (20). С. 4-21.
8. Еникеев М.И. Общая и социальная психология. М.: Издательский центр «Академия», 2000. 512 с.
9. Карелина А.А. Психологические тесты / Под ред. А.А. Карелина: В 2т.- М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2000. 322 с.
10. Катков А.Л. О психологических и медицинских аспектах негативного влияния компьютерной зависимости на несовершеннолетних: методические рекомендации. РГКП «Республиканский научно-практический центр медико-социальных проблем наркомании», Павлодар, 2012. 48 с.
11. Коваль Т. Развлечение или зависимость // «Будь здоров» 2013. №3(237). С. 91.
12. Личко А.Е. Подростковая психиатрия. М.: Просвещение, 1999. 430 с.
13. Мананникова Е.Н. Психология личности. М.: «Дашков и Ко», 2009. 220 с.
14. Москаленко В.Д. Зависимость: Семейная болезнь. М.: ПЕР СЭ, 2002. 360 с.
15. Немов Р.С. Психология. В 3 кн. 4-е изд. Центр ВЛАДОС, 2001. URL: https://booksafe.net/read/nemov_robert-psihologiya_kniga_1-251294.html.
16. Общая психология / под ред. Р.Х. Тугушева, Е.И. Гарбера. М.: Изд-во ЭКСМО, 2006. 560 с.
17. Психология / под ред. А.А. Крылова. М.: ПРОСПЕКТ, 2001. 584 с.
18. Степанов В.Е., Ступницкий В. П. Психология / под ред. Ю.М. Забродина. 3-е изд. перераб. и доп. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2011. 732 с.
19. Юрьева Л.Н., Больбот Т.Ю. Компьютерная зависимость: формирование, диагностика, коррекция и профилактика. Днепрпетровск: Пороги, 2006. 196 с.

© Емельяненко В.Д., Токарева Ю.К., 2024.